

„Wie das Müsli zum Kommunefrühstück wurde“

Amalia Rausch

Es war in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts, es könnte 1976 oder 1977 gewesen sein – übrigens habe ich in diesem Jahr meine eigenen 70er Jahre begonnen – da fuhr ich gemeinsam mit anderen Kommunardinnen und Kommunarden in einem umgebauten VW-Bus auf Vortragstournee durch Deutschland, Dänemark, Norwegen und Schweden. Wir traten in Kulturhäusern und auf UNI's auf und informierten in unserer lockeren SD-Art (in Form von selbstdarstellerischen Reden und Gesängen) über unser Kommuneleben mit Gemeinschaftseigentum, gemeinsamer freier Sexualität, Selbstdarstellungsabenden, gemeinsamer Arbeit und Produktion, gemeinsamen Kinderaufwachsen und Direkte Demokratie. Wir traten auf in Latzhosen, mit Glatze beziehungsweise extrem kurz geschnittenen Haaren, Karo- oder Jeanshemden und Knobelbechern (schwere, schwarze Lederstiefel). Und wir waren sehr unterhaltsam und inspirierend, eine gute Werbetruppe fürs Kommuneleben. Übernachtet haben wir in SD-Gruppen oder Wohngemeinschaften, die solche werden wollten, machten auch Workshops und Marathons und verteilten die AA-Nachrichten (unsere Werbezeitung), die wir im Bus unter dem Matrazenlager mitführten.

Nun aber zum gefragten Thema dieser KUNST-Installation. Symposium mit Essen – welches Essen erinnert dich an die Kommune?

Es ist das MÜSLI.

In den Wohngemeinschaften, wo wir übernachteten, gab es zum Frühstück Müsli, das war für uns neu und ungewöhnlich. Haferflocken mit Nüssen, Rosinen, Früchten frisch oder getrocknet und Jogurt. Wir kannten Kaffee mit Marmelade-, Wurst- oder Käsebroten. Das Müsli hingegen war gesund und schmeckte gut. Das gefiel mir. Ich war inspiriert, geradezu begeistert. So begeistert, daß ich, als ich nach einer Tournee die Küchenleitung am Friedrichshof übernahm, das Frühstücks-Müsli einführte, zur Wahl, neben dem gewohnten Kaffee und den Broten. Das kam gut an und blieb eine feste Einrichtung, bei mir bis heute. Auch in El Cabrito de la Gomera, dem Ferienwohnsitz der ehemaligen Kommune, heute eine spanische Aktiengesellschaft, kann man sich als Urlauber morgens sein Müsli nach freier Wahl zusammen stellen.

Als meine Gesundheitsbegeisterung so weit ging, dass ich den Zucker für den Kaffee streichen wollte, gab es ein großes Veto, angefangen von Otto Mühl bis zu vielen anderen passionierten Süß-Kaffeetrinkern. Das wurde keine Erfolgsidee.

Zum Müsli hingegen gibt es noch eine kleine Zusatzgeschichte: Otto hatte eine kreative Idee, ging in die Gemeinschaftsküche, nahm einen Topf oder auch eine Müslischale und mixte alles, was er vorfand zusammen. Da waren nicht nur ganze Getreidekörner dabei, sondern auch Sesam, Nüsse, ja sogar Essig und Öl. Das Ergebnis seiner aktionistischen Nahrungsmittelaktion nannte er BUN, biologische Universal Nahrung. Es gab Gelächter, Bewunderung für den Mut zur freien Vermischung, eine Verkostung – und das wars.

Niemand wollte dieses BUN essen, es blieb bei der Küchen-Kunst-Aktion und die Sache wurde nicht gegessen, sondern vergessen. Das Müsli jedoch trat seinen Siegeszug an und wird bis heute gerne als gesundes Frühstück gegessen.

„Geile Eier“

Karin Moritz

Dass von euch eine „Speise“ angefragt wird, freut mich. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass kaum einer/m Kommunard*in einfallen wird, was sie/er damals gegessen hat, weil Essen war nicht wichtig. Den Bauch voll machen, damit man hinterher keinen Hunger hat. Die Reden und das Geschehen in der Gruppe waren die Hauptsache. Die Sinnlichkeit des Essens wurde vielleicht noch in der Materialaktion thematisiert.

Schon vor der Kommune habe ich für größere Gesellschaften mit-gekocht und infolgedessen die Küchen (anfangs in München, später auch mal in Düsseldorf) für eine begrenzte Zeit übernommen.

Mir ist folgendes als Erstes eingefallen: Das Ei! Ich möchte Eier kochen! Das Ei der Kommune war natürlich ein „geiles Ei“!

Auch wenn ich woanders gearbeitet habe, d.h. nicht in der Küche, habe ich mich gern zum Sonntags-Frühstück-Machen gemeldet, in der sogenannten Freizeit, da ich meistens als Letzte ins Bett ging, aber als Erste wieder aufstand.

Dabei war die absolute Herausforderung, für ca. 35 bis 40, manchmal auch mehr Leute, ein weiches Ei zu kredenzen, schlicht und einfach! Ich wollte demnach unter Beweis stellen, dass ich ihr gewachsen war, der Un-Möglichkeit, für alle ein geiles Ei hinzubekommen. Denn bis in die Küche hinein, auch in den Stadtkommunen, galten natürlich die Regeln und Bestimmungen von Otto Mühl. Man hatte da die von ihm formulierte Maxime für das „geile Ei an sich“ im Nacken. Das Ei sollte die perfekte Konsistenz haben: noch warm, weich, und nur in der Mitte flüssig. Aber wehe, es war zu hart oder noch zu roh! Dann war die Köchin un-geil! Das wollte ich keinesfalls sein – klingt doof, war aber so – und reizte mich allemal, weil ich dem Ei als Symbol für das Leben gleichwohl gerecht werden wollte.

Was habt ihr vor? Ich freue mich auf eure Antwort und sage bis dann!

p.s.: Mit der von den meisten Kommunarden geliebten „Mehlspeise“ spüre ich keine Verbindung

Pumpernickel mit Frischkäse und Schnittlauch

Tasos Zembylas

Über die Kommune hörte ich zuerst in Rouen (Frankreich). Eine Freundin, die dort als Gymnasiallehrerin arbeitete, erzählte mir von einer Gruppe, die Gemeinschaftseigentum und freie Sexualität praktizierte, und merkte kritisch an, dass der Leiter in Österreich „ganz schräg“ sei. Alles ging dann relativ schnell: Nach einem einwöchigen Aufenthalt in der Pariser Gruppe fuhr ich mit fünf Kommunarden zum Friedrichshof. Wir kamen abends an.

Es war ein milder Augusttag, das Areal war dunkel und erschien mir groß, nicht überschaubar. Ich wurde in den Schüttkasten gebracht, um mich registrieren zu lassen.

Dort erwartete mich in einer hell-blau gestreiften Latzhose eine junge Frau mit kurz geschorenem, schwarzem Haar und strahlenden Augen, die mich herzlich anlachte. Sie umarmte mich und küsste meine Lippen. Ihre Spontaneität und Direktheit machte sie sympathisch. An jenem Tag schlief ich mit ca. 20 anderen Gästen im alten Schulhaus. Am nächsten Vormittag ging ich zum Frühstücksraum, einem niedrigen Raum in einem Holzgebäude. Es gab Müsli und Pumpernickel mit Frischkäse und Schnittlauch. Erst später lernte ich, dass Pumpernickel eigentlich ein typisch deutsches Brot ist, und dass die Österreicher_innen eine Minderheit am Friedrichshof waren. Der Friedrichshof war in mehrfacher Hinsicht eine sonderbare Insel auf dem pannonischen Plateau.

Tahin-Honig Paste

Jaqueline

Meine Speiseerinnerungen aus der Kommunenzzeit sind äußerst dürftig. Ich habe selten selber gekocht, in den 2 Monaten, in denen ich mich als Küchenhilfe betätigen durfte, habe ich unter Einleitung von Rita die Kunst des Gemüseschneidens gelernt und mit Elvira in der Otto-Küche die Speisen des Führers vorm Verkohlen bewacht.

Das gemeinsame Essen war gesund, strahlenfrei in der Zeit von Tschernobyl und wenig gewürzt. Das Genießen wurde ständig unterbunden, weil es mehr darum ging dem Gruppenleiter zu lauschen oder den Nachbarn zu verpetzen, als den Geschmack zu goutieren. Vielleicht haben deshalb vielen Ex-Kommunarden die Gewohnheit behalten das Essen schnell in sich herunterzuschlucken, auf jeden Fall wird es mir oft von meinem Partner vorgeworfen...

Doch ein Gericht habe ich in Erinnerung behalten, das nicht beim gemeinsamen Mittagessen sondern als „Jause“ in der Eva Familie von unserer Haushälterin Heidi angeboten wurde. Es handelt sich um Tahin mit Honig Brote und Gomasio, 2 Sachen die ich sonst nirgendwo vor oder nach der Kommune wieder serviert bekommen habe, und die einen süßen Hauch von häuslicher Liebe in mir wachrufen.

Diese Tahin/Honig Paste habe ich mit meiner jetzigen Kocherfahrung verfeinert und teile sie mit euch heute gerne.

Das Kürbiskernöl in der Kommune

Gisela Flohr

In den letzten Jahren der Kommune wurde — vermutlich von O.M. — das Kürbiskernöl "entdeckt" und als Köstlichkeit auf dem Salat sehr geschätzt. Nachdem Kürbiskernöl eine Zeitlang nur für die Strukturoberen serviert wurde, entschied O.M. in einem Akt der Volksnähe, dass alle Kommunemitglieder am Friedrichshof nun in den täglichen Genuss des Kürbiskernöls kommen sollten: "Kürbiskernöl für alle" hieß es nun, denn es schmeckt nicht nur gut, sondern ist ja auch soo gesund.

Doch es zeigte sich, dass der einfache Kommunarde diese Spezialität offenbar nicht wirklich zu würdigen wusste. Die Rückmeldung aus der Küche, von den Abwäschern lautete: das kostbare Öl landet von den Tellern im Abwaschwasser, da die Leute das Öl zu großzügig über ihren Salat schütten. Was tun?

O.M. ordnete an: Ab jetzt leckt jeder am Ende des Essens seinen Teller ab. Das war natürlich gegen jede gute Erziehung, die die meisten in ihrer Kinderstube genossen hatten. Dennoch wurde brav gefolgt und die Gesichter der Kommunarden — unabhängig vom Strukturplatz — verschwanden abwechselnd hinter ihren Tellern und tauchten häufig mit grünen Punkten auf der Nase oder am Kinn wieder auf.

Kurze Zeit nach Ende der Kommune war ich zu Besuch bei einem ehemaligen Kommunarden B., der eine neue Freundin hatte. Nach dem Essenleckte ich in guter Gewohnheit und selbstverständlich, ohne etwas zu überlegen, meinen Teller mit Kürbiskernöl ab. Ein entsetzter Aufschrei der Freundin folgte: was, du leckst auch den Teller ab – wie B.! Warum? Macht ihr das alle?

Plötzlich war mir das sehr peinlich und mir wurde bewußt, dass manche Menschen es unappetitlich finden, wenn man seinen Teller ableckt und auch das Argument, teures Kürbiskernöl nicht verschwenden zu wollen, jetzt nicht mehr gilt.

Steinharte Eier

Jenny Simanowitz

Diese Geschichte spielt im Frühjahr 1987. Die Kommune, von den Mitgliedern der Gruppen finanziert, die im Laufe der Jahre Millionen verdient hatten, hatte eine Bucht auf der Insel La Gomera gekauft. Während des Umbaus machten Otto und sein Entourage Urlaub in der nahe gelegenen Hauptstadt der Insel, San Sebastian. Als Belohnung für ihre Arbeit wurden die Top-Verkäufer aller Gruppen, zu denen ich gehörte, zu einem kurzen Aufenthalt in Begleitung des Königs eingeladen! Ich muss erklären, dass es für uns Arbeiterbienen das Konzept des „Urlaubs“ nicht gab. Otto dachte, dass Urlaub etwas für die Kleinfamilie war, das die niederen Kommunemitglieder nicht brauchten. Unseren sogenannten Urlaub verbrachten wir mit Arbeiten, meistens von 7 oder 8 Uhr morgens bis zum Abendessen. Als ich in La Gomera ankam, wurde mir der Job als Assistentin der Haushälterin in dem Haus zugewiesen, in dem Otto und seine Frauen lebten. Die Haushälterin Jo Rob, die sich, wie man sagen muss, bis auf die Knochen gearbeitet hat, vertraute mir nur die geringsten Aufgaben an. Sie selbst tat alles, was Verantwortung trug — das heißt, alles, was einen direkten Einfluss auf Ottos Wohlbefinden hatte. Eines der wichtigsten Aufgaben war die Herstellung von Ottos Eiern zum Frühstück. Otto war von seinem Morgenei besessen. Es musste genau 4 Minuten gekocht werden — keine Sekunde mehr oder weniger — schnell unter kaltem Wasser abgeschreckt, getrocknet und zum Tisch gebracht werden, bevor es sich verfestigen konnte. Wenn sein Ei diese Bedingungen nicht erfüllte, wurde die verantwortliche Person kritisiert und beschimpft und das Verbrechen hatte natürlich unmittelbare negative Auswirkungen auf ihren Strukturplatz.

Daher war es so, dass ich während meines Aufenthalts in La Gomera Ottos Ei nie kochen durfte — eine Tatsache, für die ich sehr erleichtert war, bis Jo eines Tages einen kurzen, aber wichtigen Termin hatte, genau zu dem Zeitpunkt, als Ottos Ei gekocht werden musste. Dies brachte sie in Verwirrung und leichte Hysterie, bis sie voller Besorgnis beschloss, mir diese Aufgabe anzuvertrauen. Die Immensität der Aufgabe verursachte auch in mir einen Zustand der Angst, obwohl Jo natürlich absolut darauf achtete, jeden Schritt gründlich und wiederholt zu erklären. In der Nacht vor der Herstellung von Ottos Ei lag ich wach, warf und drehte mich um und befürchtete, dass ich zu müde sein würde, um diesen bedeutungsvollen Auftrag richtig auszuführen.

Zu meiner eigenen Überraschung schien jedoch alles gut zu gehen. Am Morgen fühlte ich mich etwas benommen, aber mein Verstand war scharf. Ich fand den Topf, das Wasser, den Kessel und die Eier — alles, was ich brauchte, um weiterzumachen. Ich schaffte es, die genauen 4 Minuten zu messen und nicht mehr als eine halbe Minute später wurden die Eier, die schnell unter kaltem Wasser bespritzt worden waren, an Ottos Tisch geliefert. Er bedankte sich bei mir, ohne aufzusehen, öffnete das Ei mit seinem Messer und wollte es gerade mit dem Salz bestreuen, das zur Verfügung stand, als er einen Seufzer ausstieß. Das Ei war steinhart!

Ich wurde gerufen, um mich zu erklären. Ich stotterte, dass ich nicht verstand, wie das hätte passieren können. Ich hatte die Zeit präzise beachtet und alles genau so gemacht, wie Jo es mir gesagt hatte.

"Welche Eier hast du benutzt?" fragte Jo, die gerade von ihrem Termin zurückgekommen war.

"Na, die in der Tür des Kühlschranks", antwortete ich.

"Und hast du nicht bemerkt, dass auf den Eiern jeweils ein kleines schwarzes Kreuz markiert ist?"

"Nein", sagte ich mit leiser Stimme, "habe ich nicht". Allmählich wurde mir klar, was passiert war. Ich hatte Eier gekocht, die schon hart gekocht waren.

Diesmal war Otto in einer großzügigen Stimmung. Er sagte nur: „Wir kennen Jenny. Sie ist dumm und unfähig“ und beließ es dabei.

Palatschinken

Gundula

Als ich noch die Kinderfamilie bei mir hatte, wurde bei uns im Gang gegessen, was die Küche gekocht hatte. Aber keine 15 Minuten später wollten alle unbedingt Palatschinken haben. Also stand ich fast täglich in der kleinen Küche und machte Palatschinken ohne Ende für euch damalige Kinder. Und manchmal musste ich auch verhindern, dass sie von Erwachsenen aufgegessen wurden.

Krautstrudel

Gerhild

es war im jahr 75 oder 76, wir hatten den friedrichshof gekauft und lebten in ziemlich primitiven verhältnissen, besonders hygienemässig. wir hatten uns schweine angeschafft, franz duda betreute letztere.

es kam irgendwie zu einer diskussion über schweinefutter mit dem resultat, dass otto mühl fand, die schweine bekämen besseres essen als wir kommunarden: kleinfamilienküche, nahrungsmittelindustrie, schmackhaftes aufwendiges zubereiten der speisen, alles lächerlich und überflüssig!!! weg damit, es ist zeit für biologische universalnahrung, kurz: BUN.

ich stand in der küche im schulhaus und hatte einen krautstrudel im rohr, der zweite war noch im entstehen und die entsprechenden zutaten: zwiebel, mehl, geschnittenes kraut etc. standen noch herum.

eintritt otto gefolgt von einer schar jünger, der verkündete: ab jetzt, gerhild, ist kochen nicht mehr notwendig, du kannst nach wien arbeiten gehen. er griff sich einen weidling und fing an, alles was in der küche an vorräten war, hineinzuworfen, zwiebel, mehl, salz, honig, zucker, maismehl, milch, marmelade, knoblauch, butter, speck, öl, ...was es eben in einer küche so gibt. ,-glücklicherweise bemerkte er nicht, dass schon was im rohr war-, das ganze wurde mit einem kochlöffel vermischt und dann den glücklich ahhh und ohhh rufenden kommunarden zum kosten angeboten. alle haben begeistert gekostet und mmmmmhs und irre toll und suuuuper etc. kommentiert. besonders toni war lustig: sie sagte: und man wird soooo schnell satt davon!

ich war etwas beunruhigt, weil nach wien arbeiten gehen wollte ich aus diversen gründen nicht gerne...aber meine besorgnis schwand, weil nach einer halben stunde der fertige kraustrudel wunderbar zu duften begann. die küchentür ging auf und otto kam herein und schnupperte, natürlich bekam er ein stück angeboten und verzehrte es genüsslich, innerhalb kürzester zeit war dann auch seine engste entourage da und der strudel verschwand in kürzester zeit...danach war niemals mehr die rede von BUN, bis es in gomera dann wieder in essbarer form auftauchte...

schnurrrrrrrrrrr an alle

DAS BEUSCHEL

Karl Iro Goldblat

Das Beuschel, auch Salonbeuschel genannt, ist eine österreichische Hausmannskost, die aus Innereien besteht, vorwiegend aus Lunge und Herz. Der Ursprung des Wortes geht auf Bausch zurück, was Eingeweide bedeutet. Bei den Mittagessen in der Kommune wurde oft Beuschel serviert, es war eine von Otto Muehls Lieblingsmahlzeiten. Wenn Gäste kamen, wurde das Beuschel-Essen zum Test für eine mögliche Sexualabwehr. Wem vor dem Beuschel ekelte, der hatte, laut Muehl, Sexualabwehr, denn die schlazige Substanz des Beuschels würde den sexualgestörten Neurotiker an das weibliche Geschlechtsteil erinnern und in ihm eine Abwehr hervorrufen. Man konnte also von vornherein annehmen, dass eine sexuelle Schädigung vorlag. Es konnte auch ein Zeichen dafür sein, dass man schwul war. So würde bei schwulen Männern das weibliche Genital Kastrationsängste auslösen, die bei einem so simplen Anlass wie einem Beuschel-Essen reaktiviert werden. Den „genitalen Charakter“ konnte man daran erkennen, dass er das Beuschel genussvoll verzehrte und nachher auch noch den Teller abschleckte, um das Lusterlebnis zu einem gebührenden Abschluss zu bringen. Wer etwas auf sich hielt — auch wenn er vom genitalen Ideal noch weit entfernt war, aber in der positiven Absichtserklärung des eifrigen Schülers — machte es dem Meister nach und schleckte den Teller ab, bis er so blank und sauber war, dass man ihn hätte in den Schrank zurückstellen können. Beim Beuschel-Essen ging es also um eine „gesunde“ oder „kranke“ Sexualität, um Überwindung der Ekelschranke, damit man sich zu einer normierten Sexualität im Sinne Muehls vervollkommnete. So bemühte auch ich mich zu einem „gesunden“ Heterosexuellen zu entwickeln und schlang das Beuschel gierig hinunter.

Wieso bringe ich Joghurt als Speise?

Claudine

1980 reiste Jacques Guillon mit seinem 2CV aus Süd Frankreich zur AA Kommune am Friedrichshof, um seinen 10 jährigen Sohn zu besuchen.

Ich hatte mit Jacques, meinem Mann und 6 anderen Personen in einen kleinen Ort die Werte der 68er Jahren zu vertreten versucht: Vision einer besseren Welt, leben und arbeiten am Land in einer Gemeinschaft mit freier Sexualität und antiautoritäre Erziehung der Kinder.

1979 hatten 2 Kommunarden aus der Muehl Kommune bei uns einen sogenannten Marathon mit Selbstdarstellung gemacht. Ich hatte bereits mit großer Neugier die AA Nachrichten gelesen und war begeistert: endlich eine neue Perspektive! Ich hatte den Eindruck wir stagnieren in unserer kleinen Gemeinschaft. Die Dorfschule in Bugarach war sehr traditionell und streng, Ivan mein Sohn war dort unglücklich und wollte nichts lernen.

Durch die freie Sexualität und die Eifersucht waren die Beziehungen zu 6 äußerst kompliziert und unglücklich. Ich hatte die AAO Gruppe in Genf besucht und gespürt: da ist richtig was los. Es gibt Struktur, künstlerische Gestaltung und positive existentielle Auseinandersetzungen.

Mein Mann war aber selber nicht wirklich begeistert. Beim Marathon hatte er etwas gespürt, das er als zu "militärisch" beschrieben hat. Es hat ihn an seine Erfahrung bei der Armee erinnert.

Aber ich wollte unbedingt hin. Wir haben uns einvernehmlich und offiziell getrennt. Ich habe das Haupt-Sorgerecht für unser Kind bekommen.

Wir hatten ausgemacht, dass Jacques, wann er möchte und während des Urlaubs das Recht hat, seinen Sohn zu sich zu nehmen.

Am Friedrichshof durfte Jacques in der Schottergrube zelten aber mit seinem Sohn nie allein sprechen.

Als er an unserem Gemeinschaftsessen mit ungefähr 50 oder mehr Kommunarden teilnahm, flüsterte eine der „ersten“ Frauen, die neben ihm sitzen durfte, Otto Muehl zu: „das ist der Vater von Ivan“.

Nach kaum ein paar Worten Austausch, hat Otto Muehl ihm plötzlich eine Menge Joghurt direkt ins Gesicht geschüttet: eine aktionistische Show!

Der Vater von Ivan hat nicht mit viel Humor reagieren können. Er ist in der Früh nach Frankreich zurückgefahren und nie wiedergekommen.

2000 als er gestorben ist, wollte Ivan nicht zu seinem Begräbnis fahren. Er hat gemeint, sein Vater hätte ihm die kalte Schulter gezeigt.

Wieso ich in der Otto Muehl Kommune geblieben bin, ist eine andere Geschichte.

Ein Kuchen

Andrea Birkmann

„Was? Das Volk hungert und hat kein Brot? Soll es doch Kuchen essen!“

Natürlich mussten wir in der Kommune nicht hungern, es gab sehr wohl genug zu essen.
Doch Kuchen für uns, „das Volk“, war nicht drin.

Diese süße Speise steht als Symbol für die furchterregende Entwicklung der Hierarchie.
Vom Kuchen durften nur „die da oben“ naschen.

Die Machtausübung von Mühl und seinen „Scherginnen und Schergen“ nahm von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Jahr zu Jahr erschreckende Ausmaße an.

Es ist mir heute bewusst, dass auch ich diese Entwicklung mit meinem Verhalten stärkte.
Ich unterwarf mich, ich hielt den Mund, ich verschloss die Augen, ich hatte Angst und ich war feige. Und die Machtausübung war perfide und drang bis in die Körperzellen.

Der Weg ins „Paradies“ war nur möglich, wenn man bereit war die eigene „Schädigung durch die Kleinfamilie“, zu überwinden und somit zu einem höheren Bewusstsein zu gelangen durch:

Sexualität als Befreiung.

Sich der Hierarchie unterordnen.

Kunst als Religion ausüben.

Als ich schwanger war, durfte ich doch mal ein Stückchen Kuchen essen, bezeichnenderweise mit der „obersten Frau“ Claudia, die zur gleichen Zeit schwanger war.
Das war's dann wieder mit dem Kuchen!

Und dann begann ein echtes Martyrium: Muttersein in der Kommune!

Unter ständiger strenger Beobachtung bzw. Be- und Verurteilung.

Wie das Schwert des Damokles schwebte über den Müttern die Drohung der Kindesabnahme.

Jederzeit konnte man verraten werden. Denunziantentum war für viele ein Weg, sich bei den Herrschenden einzuschmeicheln und von sich selbst abzulenken. Alle waren ständig auf der Hut, denn was heute gut war, konnte morgen schon geahndet werden.

Wir waren gefangen in der Illusion, eine bessere Welt zu erschaffen.

Gleiche Rechte für alle, ob Frau oder Mann, ob arm oder reich. Alles gehört allen...

Freiheit Gleichheit Schwesterlichkeit Brüderlichkeit

Womit wir wieder beim Kuchen sind!

Hummus

Gitta

Hummus ist für mich seit dem ersten Zusammentreffen mit der Geschichte der Kommune verbunden, der AA Kommune in der Praterstraße 1975.

Vorher kannte ich Hummus nicht, auch nicht aus meinen Wohngemeinschaften.

Nun gab es Hummus am 1.Mai in der Praterstraße und so schmeckte die Freiheit, die Gemeinschaft und die freie Sexualität - noch immer esse ich gerne Hummus.

Weiche Eier

Petra

Meine kleine Geschichte spielt in den letzten Jahren der Kommune am Friedrichshof, die in ihrer Struktur in dieser Zeit einem kleinen Hofstaat sehr ähnlich war.

Es gab um die Person Otto Mühl ein reges Kommen und Gehen wie um einen König, angefangen mit einem Lever (Morgenempfang). Am Morgen besuchten ihn seine „Vertrauten“ und warteten „Bittsteller“ vor seiner Tür.

Das weiche Ei

Meine Erinnerung ist die an die einfache Speise Ei, das weiche Frühstücksei.

Otto hatte geradezu einen Tick mit Eiern. Wurden sie zubereitet, mussten sie „al punto“ sein, also genau so, wie er es sich wünschte: weich, eigentlich ein bisschen weicher, also leicht „schlatzig“.

Wurde ihm ein Ei serviert, das nicht genau seinen Vorstellungen entsprach, so war das ein Symbol der Unfähigkeit für die Köchin (meistens eine Frau).

Lieblos, unsexy, unfähig, gefühllos, so wurde sie nun entlarvt, und der ganze Hof wusste, wer

die besten und „richtigen“ Eier zubereiten konnte und wer nicht.

Am schlimmsten war es, wenn das Ei zu hart wurde, zu hart!

Manchmal ließ er, (ein Spiel, aus dem Ernst werden konnte), probeweise Eier kochen, um die

Eignung von Mitgliedern auf ihre Fähigkeiten oder Unfähigkeiten zu überprüfen.

Er konnte im Fall der zu harten Eier endlose Vorträge halten und sich in der Symbolbedeutung für das Ei* verlieren.

*(In seine Aktionen finden wir das Ei wieder, meist als rohes Ei, das zerschlagen wird.)

Chocolate & other Currencies

Martin Cee

(transcript from a videogram)

I wanted to tell you what I've been thinking about currency, currency being something that you use to get other people to do things.

all systems have and need currency, and especially non-monetary systems need some form of substitute for finance, for money.

what was the currency, what were the currencies at Friedrichshof?

obviously one currency which your generation came across was chocolate, it always shocked me a little bit. I thought it's bad for the kids, not good for their teeth etc. but that was certainly one thing that Otto was into, distributing chocolate,

another currency was the drugs, the hashish, and in the later days to some extent cigars. regarding the hash, I wanted to tell you a little story. I was working someplace cleaning up, when I came across a large bag of grass, so, me being who I am, when Otto came round, I

said look, look, look what I've found, look at all this grass, it could have been so dangerous for the commune, whoever that belongs to could have endangered the school, the whole commune, everyone. and when I think about it now, I mean it's completely crazy. it's one of those moments of knowing and not knowing. like in a certain sense I

knew that people in the Amsterdam group had been smoking and I also sort of knew that Otto smoked hash, yet I run up to him and say look at this, it represents a danger for us all. well, he gave me a somewhat ironic smile and pocketed the bag, and said I'll take care of this. actually, the whole commune experience is shot through with this sort of seeing and not seeing. You may know, there was a time when there was a clamydian infection in the

commune and so the commune was divided into I think ten different hygiene groups, and there were various strict rules : that you shouldn't have sexuality outside of your little group and within your group you had to use condoms all the time. so it was during this period that E. got pregnant, and it was during this period that FL was in Amsterdam & I

think two or three women got pregnant by him. and like, everyone saw this, and it was clear to see, that there was one rule for the top and other rules for the rest. everybody saw this but nobody... it was like seeing and not seeing, seeing and not drawing the consequences, seeing and not talking about it. you know James Baldwin says writing means writing about

things that other people don't find time to think about. and funnily enough, or strangely enough, I was reading James Baldwin one day, I was sitting in the silkscreen workshop and reading one of his works and I was very moved by it, one of his early works it was. and Otto

came by and said oh what are you reading? and I thought to myself, can I say to him I'm reading this wonderful book by a black writer about his struggles with homosexuality and

acceptance? and Otto is asking me : is it good, the book? and basically this question didn't mean what's your opinion of this book? let's talk about it, it was like wanting information, is this good? is this bad? and I don't think I said anything much at all about it. but I'll just let that stand as it is.

finally the other big currency obviously was sexuality and in particular Otto's sexuality, I remember on one occasion a woman from the middle regions of the structure said she wanted to leave the commune, and there was a big discussion in the Otto atelier, she must

be crazy and so on and so forth, why do you want to do it? etc. and Otto suddenly said ã you're not leaving, I'm sleeping with you tonight. and this was, how can you put this, like the ultimate power-play, like putting 10.000 dollars on the table. I think I'll also just let that stand.